

GIPERGLIKEMIK KOMALARDA BIRINCHI YORDAM

Umarova Oysara

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshiralarga tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, koma jarayoni va ularni tekshirish hususiyatlari va davolash birinchi yordamberish haqida to'htalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Giperglikemik. giperosmolyar, glyukokartikokoidlar, zardob,laktotsidemik, koma .

GIPERGLIKEMIK GIPEROSMOLYAR KOMA

Sekinlik bilan 5-14 kun davomida rivojlanadi.

SABABLARI

1. Uzoq muddat glyukokortikoidlar, peshob haydovchilar, immunodepressantlar qabul qilish;
2. Turli genezli qon yo'qotishlar;
3. Chanqoqni qondira olmaslik (yolg'izlar, qariyalar);
4. Infektsiya (sistit, pielit, enterit);
5. Kuyish, muzlab qolish, miokard infarkti;
6. Gemo - yoki peritoneal dializ.

PATOGENEZ

- ▶ QDning 2 turi bilan og'rigan bemorlarda insulin sekretsiyasi jigarda ketogenez jarayonlarini oldini olish uchun yetarli bo'ladi, ammo normaglikemiyani ushlab turolmaydi;

- ▶ Giperglikemiya tezda ko'tarilib borishi natijasida qon osmolyarligi oshadi - 400-500 osm/l, o'z navbatida hujayra degidratatsiyasiga, buyrak ekskretor faoliyatining birdaniga kamayishiga, buyrak orqali natriy va kreatininning qiyinlik bilan ajralishiga sabab bo'ladi;
- ▶ Degidratatsiya qon formal elementlarining staziga, trombositlar va eritrotsitlar agregatsiyasiga, giperkoagulyatsiyaga sabab bo'ladi;

DIAGNOSTIK BELGILAR

- ▶ Kuchli degidratatsiya;
- ▶ Nerv sistemasining uchoqli shikastlanishlari (sopor, parezlar, patologik reflekslar
- ▶ Babinskiy, Rossolimo, meningial belgilar, epileptoid tirishishlar, gemiparezlar, paralichlar);
- ▶ Oligouriya, azotemiya;
- ▶ Giperglikemiya - 50-60 mmol/l va undan yuqori;
- ▶ Giperosmolyarlik - 400-500 ml osmol/l;
- ▶ Gipernatriemiya – 150 mmol/l dan yuqori;
- ▶ Kuchli glyukozuriya;
- ▶ Giperkoagulyatsiya.

Dogospital etapda UASH taktikasi

- ▶ Ushbu komani to'g'ri tashxislash (anamnez, klinik simptomatika, glikemiya va glyukozuriyani
- ▶ aniklash, konning ivish vaktini aniklash);
- ▶ Gemodinamikani tezda korrektsiya qilish;
- ▶ Tezda reanimatsiya bulimiga gospitalizatsiya qilish.

Reanimatsiya bo'limida davolash

- ▶ Regidratatsiya. v/i tomchilab 0,45 % NaCl eritmasi 3 l - 3 soat davomida, keyin 0,9 %.

- ▶ Birinchi 8 soat davolash mobaynida – 5 l gacha suyuqlik, sutka davomida esa 10 l gacha kuyiladi;
- ▶ Insulinoterapiya – kichik dozalar rejimi (8 ed/s v/i tomchilab – 3 s, keyinchalik insulin dozasi glikemiyaga qarab aniqlanadi. Glikemiya = 14 mmol/l bo'lsa, v/i 2,5- 5% glyukoza eritmasi 1 litrgacha quyiladi. Glikemiya miqdori 6-10 mmol/l da ushlab turiladi).
- ▶ Insulinning sutkalik dozasi = 1-1,5 ed/kg;

Davolash

- ▶ Elektrolit buzilishlarni korrektsiya qilish (kaliemiya miqdoriga qarab kaliy yetishmovchiligini tiklash, gipernatriemiyaning regidratatsiyada gipotonik eritma bilan tiklash);
- ▶ Gemokoagulyatsiyani tiklash (geparin boshlang'ich 3 soatda – 6000 ed gacha, keyingi dozalar koagulogramma, qonning quyushqoqligini tekshirib aniqlanadi).
- ▶ Gipoksiya va miya shishi profilaktikasi (v/i 1% 50 ml glutamin kislotasi eritmasi, oksigenoterapiya).

GIPERGLIKEMIK

LAKTATSIDEMIK KOMA

Nisbatan tez – bir necha soatlar davomida rivojlanadi

PATOGENEZ

Patogenezi asosida – sut kislotasining hosil bo'lishi uning utilizatsiyasidan ustunlik qiladi, glikogen tezda sarflanadi

Giperlaktatsidemik koma rivojlanishi uchun:

Quyidagi 2 ta sharoitlar kerak buladi:

Biguanidlar qabul qilish;

Qo'zg'atuvchi faktorlar:

Turli genezli gipoksiya (yurak va upka yetishmovchiligi, shok, kon yukotish, anemiya, buyrak va jigar yetishmovchiligi, ogir infeksiyon kasalliklar, leykozlar); Farmakogen yoki ekzotoksik zaxarlanishlar (uzok muddat va nazoratsiz salitsilatlar, metilen spirti kabul kilish, surunkali alkogolizm, fruktoza, ksilit yoki sorbitni parenteral yuborish).

Atsidoz simptomlari:

1. Ko'ngil aynishi, qusish, uyquchanlik, alahsirash;
2. Qo'zg'aluvchanlik;
3. Kussmaul nafasi;
4. Haroratning pastligi (sovuq teri qoplamasi);
5. Es-xushning buzilishi va butunlay yo'qolishi
6. Yurak-kon-tomir sistemasining buzilishlari:
7. ABning pastligi, kollaps, taxikardiya, sianoz
8. oligouriya, anuriya

Labarator ko'rsatkichlar

- ▶ Juda baland bo'lmagan giperglikemiya va glyukozuriya;
- ▶ Giperketonemiya, ketonuriya, qon giperosmolyarligi yo'q;
- ▶ Sut kislotasining qondagi miqdori 2 mmol/l va yuqori;
- ▶ Kislota-ishkoriy holat past.

Dogospital etapda UASH taktikasi

- ▶ Klinik belgilar asosida komani tashxislash
- ▶ Glikemiya va glyukozuriyani test tayokchalari orqali aniqlash;
- ▶ Sabablarini aniqlash;
- ▶ Biguanidlarni inkor qilish;
- ▶ Kislorod yuborish;

- ▶ AB past bo'lganda– gidrokortizon 40-100 mg v/i yoki m/o;
- ▶ Reanimatsiya bo'limiga tezda hospitalizatsiya qilish.

Reanimatsiyada quyidagi davo choralari o'tkaziladi:

- ▶ Laktat- atsidozni yo'qotish;
- ▶ Hujayra gipoksiyasiga qarshi kurash;
- ▶ Yurak-kon tomir yetishmovchiligini tiklash;
- ▶ Sut kislotasini pirovinograd kislotasiga o'tishidagi buzilishlarni tiklash;
- ▶ Metabolik buzilishlarni tiklash;
- ▶ Giperglikemiyaning yo'qotish.

ADABIYOTLAR

1. M.F.Mazurik - Ambulatoynaya xirurgiya. Kiev, 1983g.
2. F.K.Kutashev - Spravochnik xirurgu polikliniki. L., Meditsina, 1992g.
3. A.E.Odinov -Xirurgiya ambulatornogo vracha . M., Meditsina, 1973g.
4. Rukovodstvo po xirurgii pod redaksiyey B.. Petrovskogo. M., Meditsina, 1962g
5. Xirurgicheskie manipulyasii pod redaksiyey prof. B.O.Milkova. Kiev, 1985 g.
6. A.X.YAngiev M.YU.YUnusov M.R.Ashurova M.F.Rasulov – SHikastlanishlar. Yopik shikastlar.1990y.

Internet ma'lumotlari:

1. www.mediasphera.ru,
2. www.links.spinet.ru,
3. www.medlinks.ru,
4. www.medlain.ru.
5. www.tma.uz.

